

Direct marketing in de banksector

Mw. Ir. M.C. Raaijmakers
en Mw. Dr. J.C. Hoekstra

1 Inleiding en probleemstelling

In dit artikel wordt nader ingegaan op de toepassing van direct marketing in de banksector. Direct marketing is een vorm van marketing, die binnen de banksector een enorme groei doormaakt. Naast een beschrijving van de mogelijkheden en de invulling van direct marketing in de banksector, wordt tevens aandacht besteed aan de factoren die van invloed zijn op de afweging tussen direct marketing en 'traditionele' marketing. Achtereenvolgens komen overwegingen vanuit de concurrentie, efficiency, effectiviteit en vanuit de marketing aan de orde.

In ons vorige artikel is direct marketing gedefinieerd als een vorm van marketing die binnen een gegeven produkt/marktcombinatie is gericht op het verkrijgen en onderhouden van een structurele, directe relatie tussen een aanbieder en de afnemers (zie Hoekstra en Raaijmakers, 1991). Deze vorm van marketing wordt onderscheiden van de 'traditionele' marketing, waarin geen elementen als directe communicatie en directe levering zijn opgenomen maar bijvoorbeeld communicatie zonder responsmogelijkheid en levering via intermediairs. Hiervoor zou ook de term 'indirecte' marketing kunnen worden gehanteerd (Holzhauer, 1990).

De keuze voor het toepassen van direct marketing als specifieke vorm van marketing kan voortkomen uit vele signalen. Voorbeelden hiervan zijn:

- de wens om zich van de concurrenten te onderscheiden, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een overvolle markt met sterke merken waarbij de aanbieders zich op dezelfde segmenten richten;
- ontwikkelingen in de communicatie, zoals de mogelijkheid om produkten aan te bieden via het

beeldscherm of via 'twee-richting'-interactieve kabelsystemen (Tixier, 1986);

- de specifieke technische eigenschappen waarover een produkt beschikt en waarvoor een gedetailleerde informatie-overdracht noodzakelijk is;
- de onmogelijkheid om via de bestaande kanalen de gewenste segmenten te bereiken doordat deze kanalen onvoldoende op de betreffende segmenten zijn gericht.

Teneinde een gefundeerde keuze te kunnen maken voor het opnemen van direct marketing-activiteiten in de marketingstrategie, dient de beslisser onder meer zicht te hebben op de mate waarin directe elementen bijdragen aan het succes van de organisatie.

Op basis hiervan kan vervolgens worden bepaald in hoeverre directe elementen in de marketing- of instrumentstrategie moeten worden geïntegreerd (Beaman, 1987).

Deze probleemstelling staat centraal in een promotie-onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd aan de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, sectie Marktkunde en Marktonderzoek. Gezien de breedte van de probleemstelling zijn in het onderzoek enkele begrenzings aangebracht:

Mw. Ir. M.C. Raaijmakers studeerde huishoudwetenschappen aan de landbouwuniversiteit te Wageningen en sloot deze studie af in 1989 met als specialisatie marktkunde en marktonderzoek. Sindsdien werkzaam als assistent in opleiding bij de faculteit der economische wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Mw. Dr. J.C. Hoekstra studeerde algemene economie en bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Promoveerde in 1987 aan dezelfde universiteit. Sedert 1986 werkzaam bij de faculteit der economische wetenschappen, vakgroep Bedrijfseconomie, sectie marktkunde en marktonderzoek. Momenteel universitair hoofddocent marketing.

- er is in eerste instantie gekozen voor de producent als analyseniveau. In vergelijking met intermediairs hebben producenten meer mogelijkheden voor het opnemen van directe elementen in hun strategie. Dit geldt met name voor de distributie, i.c. het overnemen van activiteiten van de tussenhandel. Een producent kan immers meer schakels in de distributiekolom slaan dan de tussenhandel;

- direct marketing kan worden gehanteerd op organisatie-, marketing- en instrumentniveau (zie ook Hoekstra en Raaijmakers, 1992).

De meest verstrekkende keuze voor direct marketing is die op het niveau van de organisatie. Onder organisatie kan hierbij zowel worden verstaan het concern, als een SBU, filiaal, bijkantoor en dergelijke. Een keuze voor direct marketing op organisatieniveau houdt in dat de organisatie (concern, SBU, filiaal en dergelijke) als geheel streeft naar structurele directe relaties met de afnemers, en dat voor alle produkt/marktcombinaties wordt gekozen voor een strategie waarin direct marketing een belangrijke rol speelt. Dat wil zeggen dat er primair wordt gekozen voor directe communicatie en directe levering. Voorbeelden van organisaties die een dergelijke keuze hebben gemaakt zijn Reader's Digest, de Postbank en het Ahold project James Telesuper. Het is ook mogelijk dat slechts voor een of enkele produkt/marktcombinaties (maar dan wel voor alle marketinginstrumenten) wordt gekozen voor direct marketing. Deze keuze vindt dan plaats op het niveau van de marketingafdeling. Voorbeelden hiervan zijn met name te vinden op industriële markten, waar voor produkten die weinig uitleg behoeven distribuanten worden ingeschakeld en produkten waarvoor demonstratie en instructie van belang is direct worden geleverd.

Een derde mogelijkheid voor het toepassen van direct marketing is wanneer binnen één of meer produkt/marktcombinaties voor één enkel marketinginstrument een directe benadering wordt gekozen en voor de andere marketinginstrumenten niet. In dit geval is er sprake van direct marketing op instrumentniveau. Het meest voor de hand liggende (en in de praktijk ook het meest frequent voorkomende) voorbeeld hiervan

is een organisatie die van tijd tot tijd rechtstreeks met de klanten communiceert, maar de andere marketinginstrumenten niet in dienst stelt van het streven naar een structurele directe relatie. In het al eerder genoemde promotie-onderzoek is in eerste instantie gekozen voor het niveau van de marketingstrategie, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan direct marketing op instrumentniveau.

Het onderzoek richt zich op de banksector in Nederland. Aangezien veel banken werken met een kantorennet is het in dit kader wellicht zinvol enige aandacht te besteden aan de vraag wanneer er binnen de banksector sprake is van direct marketing. Is dit alleen het geval indien het hoofdkantoor rechtstreeks communiceert met en direct levert aan de klanten? Of doet een directeur van een bijkantoor ook aan direct marketing indien hij (bijvoorbeeld) telefonisch informatie verstrekt en transacties afsluit? In onze optiek kan in beide gevallen worden gesproken van direct marketing. Het onderscheid tussen hoofd- en bijkantoor is namelijk niet relevant. Zodra een aanbieder (concern, SBU, filiaal en dergelijke) door middel van directe contacten streeft naar het opbouwen en onderhouden van structurele relaties met de afnemers is er sprake van direct marketing. Verder kan direct marketing, zowel op een hoofd- als bijkantoor van een bank, worden gehanteerd op organisatie-, marketing- en instrumentniveau. Overigens wordt in dit artikel de term bijkantoor gehanteerd voor dat kantoor dat zich onder het hoogste kantoor niveau bevindt (dus ook een aangesloten bank wordt hiertoe gerekend). Tabel 1 (zie p. 352) bevat enkele illustraties van hoe door hoofd- en bijkantoor van een bank een invulling kan worden gegeven aan het organisatie- en instrumentniveau. Overigens doet een situatie waarin een bijkantoor direct marketing op organisatie-niveau bedrijft zich in de banksector niet voor.

De populatie van het onderzoek bestaat uit de bankkantoren waar beslissingsbevoegdheid bestaat ten aanzien van de besteding van het marketingbudget. De verwachting is dat binnen deze populatie voldoende variatie wordt gevonden in de mate waarin directe elementen in de marketing-

Tabel 1: Enkele mogelijke invullingen van direct marketing door een hoofd- en bijkantoor van een bank op organisatie- en instrumentniveau

	Direct marketing op organisatieniveau	Direct marketing op instrumentniveau
Hoofdkantoor	<ul style="list-style-type: none"> - geen kantorennet - directe communicatie en directe levering 	<ul style="list-style-type: none"> - rechtstreekse levering alsmede via bijkantoren; of levering via bij kantoren en directe communicatie
Bijkantoor	<ul style="list-style-type: none"> - directe communicatie en directe levering 	<ul style="list-style-type: none"> - directe communicatie en levering via de balie

strategie zijn opgenomen om uitspraken te kunnen doen over de relatie tussen direct marketing en succes (Lowe et al., 1986; PTT Post, 1987). De vraagstelling wordt toegespitst op producten voor de particuliere markt.

In het onderzoek worden drie fasen onderscheiden. In de eerste fase worden de factoren beschreven die leiden tot een keuze voor direct marketing. Daarna wordt in de tweede fase van het onderzoek de relatie tussen direct marketing en succes onderzocht. De laatste fase van het onderzoek is gewijd aan het oordeel van de consument over direct marketing.

Dit artikel gaat nader in op de eerste fase van het onderzoek. De volgende paragraaf beschrijft de onderzoekopzet zoals die voor dit deel van het onderzoek is gehanteerd. Vervolgens wordt in paragraaf 3 een beknopt historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van het bankwezen, waarna in paragraaf 4 de mogelijkheden voor direct marketing binnen de banksector worden beschreven. Paragraaf 5 bevat een weergave van de door banken gehanteerde doelstellingsmaatstaven en strategieën. Deze informatie biedt de mogelijkheid om een keuzefactor als effectiviteit (te bespreken in paragraaf 7) te interpreteren. Bovendien kan op basis hiervan in een latere fase van het onderzoek het succes van een organisatie worden uitgedrukt in meerdere maatstaven. In paragraaf 6 wordt ingegaan op de wijze waarop binnen de banksector gebruik wordt

gemaakt van direct marketing. Paragraaf 7 beschrijft de factoren die van invloed zijn op een keuze voor direct marketing, waarna in paragraaf 8 een slotwoord volgt.

2 Onderzoekopzet

Zoals gesteld bestaat de populatie uit de bankkantoren waar beslissingsbevoegdheid bestaat ten aanzien van de besteding van het marketingbudget. Hieruit zijn, aan de hand van de rangschikking naar balanstotalen per 31 december 1989 (Bankenboekje, 1990) tien banken geselecteerd. Met de marketingfunctionarissen, werkzaam op de hoofdkantoren van deze banken, zijn gesprekken gevoerd teneinde zicht te krijgen op de factoren die een rol hebben gespeeld bij de afweging tussen direct marketing en traditionele marketing. De respondenten, in functie variërend van medewerker direct marketing tot directeur commerciële zaken, bezitten allen beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het marketingbeleid. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van een checklist waarin factoren zijn opgenomen waarvan wordt verondersteld dat zij een rol spelen bij een afweging van direct marketing versus traditionele marketing. De keuze van deze factoren is gebaseerd op literatuurstudie (Tixier, 1986; Andrew, 1987; Beukenkamp en Leeflang, 1988; Hoekstra en Leeflang, 1988 en 1989; Hoekstra en Zwart, 1990; Van der Ploeg en Smink, 1990).

3 Historisch overzicht

Hoewel het Nederlandse bankwezen al eeuwenlang diensten verleent aan particulieren, dankt de huidige structuur eigenlijk zijn ontstaan aan de oprichting van de Postcheque- en girodienst (Postgiro) in 1918. Voordien bestond de bancaire dienstverlening aan particulieren voornamelijk uit spaardiensten die werden aangeboden door de Rijkspostspaarbank (RPS) en de vele kleine particuliere spaarbanken. Wat het bankwezen verder aan diensten ten behoeve van particuliere klanten verleende was nauwelijks meer dan kredietverlening, vermogensbeheer, effectenbemiddeling en verzorging van het betalingsverkeer, en dan uitsluitend voor vermogende particulieren. Door het girosysteem van de Postgiro kwam hierin verandering en werd het girale be-

talingsverkeer voor brede lagen van de bevolking toegankelijk.

Tot het midden van de jaren vijftig was de concurrentie tussen de handelsbanken, spaarbanken, coöperatieve banken en Postgiro/RPS betrekkelijk gering omdat elk een min of meer eigen marktsegment bewerkte. De huidige Rabobank was bijvoorbeeld in die tijd de plaatselijke bank voor boeren (Het Financieele Dagblad, 7 december 1990, p. 7). Daarna trad er echter een verandering op in de marktverhoudingen. De handelsbanken en de coöperatieve banken begonnen zich actief te manifesteren op de spaarmarkt. De kleine spaarbanken dreigden ten onder te gaan, mede door fusies en samenwerkingsovereenkomsten: het samengaan van de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de Twentsche Bank in Algemene Bank Nederland (ABN), het samengaan van de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank in Amsterdam-Rotterdam Bank (Amro Bank) en de fusie tussen de Centrale Raiffeisenbank en de Centrale Boerenleenbank (Rabobank).

Niet alleen de spaarmarkt veranderde. Er vond ook een verandering plaats in het betalingsverkeer. Het loonzakje werd langzamerhand afgeschaft en vervangen door een salarisrekening. Het bedrijfsleven liet op grote schaal haar werknemers girorekeningen openen. Daar kwam bij dat in de jaren zestig het bedrijfsleven expandeerde, waarvoor geld nodig was. Men kende in deze jaren tevens in brede lagen van de bevolking een inkomensstijging hetgeen de particuliere sector voor de banken erg aantrekkelijk maakte.

Voor de handelsbanken vormde de dienstverlening aan particulieren voorheen nog geen doel op zich, zoals bij de Postgiro/RPS en de diverse spaarbanken. Het diende ter ondersteuning van de hoofdactiviteiten. Gaandeweg werd echter duidelijk dat een deel van het potentieel van het werkkapitaal richting Postgiro verdween. Mede daarom besloten de handelsbanken samen met de coöperatieve banken en de spaarbanken in 1967 een gelijksoortige dienstverlening op te zetten in de vorm van een eigen Bankgirocentrale (BGC). Door de start hiervan en de introductie van de salarisrekening bij de banken, kwam een eind aan de monopoliepositie van de Postgiro op het terrein van de particuliere betaalre-

kening. In de slag om de betaalrekeningen begonnen de banken met het opzetten van een kantorennet (Verkoren et al., 1989).

Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, raakte de consumentenmarkt verzadigd. Het aantal banken dat zich op dezelfde markt richtte had het maximum bijna bereikt (Aders, 1984, p. 29). Eind jaren tachtig, begin jaren negentig bevinden de banken zich in een situatie waarin, mede door het sterk toegenomen girale betalingsverkeer en het gegarandeerde cheque-systeem, de hieraan verbonden kosten niet meer opwegen tegen de opbrengsten. De financiële dienstverlening aan particulieren wordt een steeds kostbaarder activiteit.

Tegenwoordig zijn vrijwel alle banken toegankelijk voor de klant. Het is niet meer vanzelfsprekend dat een klant bij een bepaalde bank bankiert; de loyaliteit ten opzichte van de bank is afgenomen (Stern, 1989). De klant van vandaag maakt een vergelijking tussen banken en de diensten die door verschillende banken worden aangeboden en kiest uiteindelijk de meest gunstige bank (Saint-Andre, 1989). De consumentenmarkt heeft niet langer ongedifferentieerde behoeften.

Enerzijds staan marketing en produktontwikkeling centraal om 'merken' trouw en 'one stop shopping' (het afnemen van alle diensten bij één bank) te bevorderen. Anderzijds worden banken gedwongen zich te richten op nieuwe markten en op nieuwe producten/diensten om een 'gat in de markt' te vinden (Stern, 1989). De huidige technologische ontwikkelingen vormen een mogelijkheid daartoe (Andrew, 1987). Door ontwikkelingen in de automatisering is het mogelijk rekeninggegevens te koppelen aan klantgegevens, zodat een bank kan nagaan van welke diensten de klant gebruik maakt. Hierbij kan worden ingespeeld op toekomstige behoeften (Petit, 1987; Mitchell en Sparks, 1988). Ook het samengaan van banken en verzekeraars (zoals Rabobank/Interpolis, VSB/AG/Amev en NMB Postbank Groep/Nationale Nederlanden), geeft aan de banksector een nieuwe dimensie. Samen kunnen de partners een breder pakket van financiële diensten aanbieden, samen beschikken zij over een groter aantal en meer diverse distributiekanaal: de banken verzekeringsprodukten kunnen nu zowel via directe kanalen als via bijkantoren en onafhankelijke

tussenpersonen op de markt worden gebracht. Tegen deze concentratietendens in zijn er een aantal middelgrote en kleinere banken die zich juist specialiseren (Het Financieele Dagblad, 8-10 december 1990, p.15).

4 Mogelijkheden voor direct marketing binnen de banksector

Als gevolg van de in de vorige paragraaf beschreven ontwikkelingen maakt direct marketing binnen de banksector een enorme groei door (Pettit, 1987). Illustratief hiervoor is het feit dat de respondenten van het in dit artikel beschreven onderzoek aangeven dat de bestedingen aan direct mail, advertenties met responsmogelijkheid en dergelijke zullen groeien van 25% van het reclamebudget in 1990 tot 60 a 65% in het jaar 2000.

In ons vorige artikel hebben we aandacht besteed aan de mogelijkheden die direct marketing biedt (Hoekstra en Raaijmakers, 1991; zie ook Bult en Hoekstra, 1991 en Hoekstra en Raaijmakers, 1992). Op deze plaats zullen we aan enkele aspecten voor de banksector een nadere invulling geven.

Iedereen heeft gedurende zijn/haar leven te maken met financiële transacties en is daarbij voor een groot deel afhankelijk van bankdiensten. Omdat de meeste banken vergelijkbare produkten aanbieden met een betrekkelijk geringe mate van differentiatie, is het voor banken van groot belang te zoeken naar andere wegen om klanten aan zich te binden. Dit kunnen zij doen door relaties op te bouwen met de (potentiële) klanten. Iedere bank beschikt over een intern databestand waarin de NAW (naam-adres-woonplaats) gegevens van klanten zijn opgenomen. Bij een juiste bestandsstructuur (zie Bult en Hoekstra, 1991) stelt dit de banken in staat direct met de klanten te communiceren. Deze communicatie kan betrekking hebben op het produkt dat momenteel door de klant wordt afgenomen, zoals bijvoorbeeld informatie over gewijzigde rentetarieven. Een andere mogelijkheid is evenwel het benaderen van de klant met een aanbod van produkten die nog niet door de betreffende klant worden afgenomen (zogenaamde cross-sell activiteiten). De communicatieve uiting heeft dan niet alleen als doel informatie over te dragen, maar is tevens gericht op het genereren van nieuwe transacties. Hiertoe dient zoveel

mogelijk zicht te bestaan op de behoeften van de klanten. Bij bankprodukten kunnen deze behoeften vaak worden beschreven aan de hand van de levenscyclus van de klanten, die wordt gedefinieerd door variabelen als leeftijd, welstand en gezinsfase (zie bijvoorbeeld Steenkamp, 1991). Op jonge leeftijd is vooral sparen van belang, later gaan ook andere vormen van financiële dienstverlening een rol spelen. Te denken valt aan hypotheek, persoonlijke leningen en beleggingsprodukten. Analyse van het databestand kan zicht geven op groepen klanten die in een andere fase van hun levenscyclus komen. Op basis hiervan kan tijdig op de nieuwe behoeften worden ingespeeld. Uiteraard dient, om dergelijke analyses te kunnen uitvoeren, het interne databestand met eerder genoemde variabelen te worden verrijkt (zie ook Bult en Hoekstra, 1991).

Om relaties te verstevigen kunnen banken videotextdiensten aanbieden, die de klanten in staat stellen om thuis financiële transacties te verrichten en aanvullende bankprodukten af te nemen. Dit laatste is een vorm van directe distributie, in dit geval gebruik makend van elektronische media. Directe levering vindt ook plaats bij het telefonisch openen van een spaarrekening of het aanvragen van een betaalrekening door het inzenden van een coupon.

In het bovenstaande is in globale termen aangeduid welke mogelijkheden direct marketing biedt binnen de banksector. In de volgende paragrafen wordt gerapporteerd over de resultaten van de gevoerde expertinterviews. Deze gesprekken geven zicht op de gehanteerde doelstellingsmaatstaven en strategieën, de wijze waarop van direct marketing gebruik wordt gemaakt en de factoren die van invloed zijn op de keuze voor direct marketing in de banksector.

5 Doelstellingsmaatstaven en strategieën in de banksector

5.1 Doelstellingsmaatstaven

Bij het hanteren van doelstellingsmaatstaven wordt binnen de banksector onderscheid gemaakt naar produkten en soms ook naar segmenten. Op produktniveau wordt gewerkt met het marktaandeel en de winst. Het marktaandeel is eenvoudig te bepalen door de eigen omzetcijfers te relateren aan de totale

omzetcijfers van het bankwezen zoals die worden gepubliceerd in de jaarverslagen van de Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank beschikt verder over getotaliseerde gegevens per maand (bijvoorbeeld het soort leningen, hypotheek en de grootte van het krediet) en per kwartaal. De winst van een produktgroep wordt gevormd door het verschil tussen de opbrengsten en de kosten van de produktgroep. Op segmentniveau worden penetratiegraad (het aantal klanten in het segment gedeeld door het potentieel in dat segment, maal 100%), gemiddelde dienstenafname (het gemiddeld aantal produkten per klant) en winst (per klant, per segment) gehanteerd. Een doelstelling voor een segment is derhalve nooit gedefinieerd in termen van een te behalen marktaandeel. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de omvang van een deelmarkt moeilijk is vast te stellen. De totale omzet gesommeerd over alle aanwezige banken in een werkgebied van een lokale bank is namelijk niet bekend.

Bij de banken die met een kantorennet werken, worden meestal per kantoor verschillende doelstellingen gehanteerd.

Berekening van de doelstellingsmaatstaf gebeurt bij sommige banken zowel kwantitatief als kwalitatief, namelijk in aantallen (produkten, klanten) of volume (gulden), en door middel van het meten van belevingswaarden (attitude), de ervaringen van de consument of van het kantoor. Bij het berekenen van het marktaandeel in aantallen wordt, behalve van interne data, ook vaak gebruik gemaakt van uit marktonderzoek verkregen gegevens. Op deze wijze wordt namelijk gecorrigeerd voor slapende rekeningen en (indien gewenst) voor meerdere rekeningen of meerdere banken per persoon.

5.2 Organisatie- en marketingstrategieën

In een markt die veel toegankelijker is dan voorheen, waar dienstverlening steeds belangrijker wordt en waar de concurrentiestrijd heviger wordt, proberen de banken zich te heroriënteren en tot een strategie te komen die hen de beste mogelijkheden biedt. Uit de gevoerde expertinterviews komen de volgende frequent toegepaste strategieën naar voren:

- uitbouw van het bestaande klantenbestand binnen een marktsegment waarin de bank reeds actief is (marktpenetratie door klanten van concurrenten over te nemen);
- intensivering van de relatie met de bestaande klanten door het aanbieden van nog niet door hen afgenomen diensten (marktpenetratie in de vorm van cross-sell activiteiten, bijvoorbeeld naast een hypotheek ook een spaarrekening);
- uitbreiding van het produktenpakket voor dezelfde of nieuwe markten (respectievelijk produktontwikkeling en diversificatie), en
- concentratie in een bepaald marktsegment (focusstrategie), waarbinnen uiteraard een strategie van marktpenetratie of produktontwikkeling kan worden gevoerd.

In een enkel geval wordt een marktontwikkelingsstrategie gevoerd. Op grond van dit overzicht kan worden gesteld dat de banken alle door Ansoff (1957) beschreven strategieën (of: ontwikkelingsrichtingen) toepassen.

6 Het gebruik van direct marketing in de banksector

Door alle banken wordt, in meerdere of mindere mate, gebruik gemaakt van direct marketing. Directe distributie komt slechts in een enkel geval voor, en wel op het niveau van het hoofdkantoor. De overige kantoren gaan in eerste instantie uit van levering via de balie. Alle bankkantoren (zowel op hoofd- als bijkantoor) maken echter wel gebruik van directe communicatie. De inzet van dit marketinginstrument varieert van het sporadisch plaatsen van een couponadvertentie (i.c. een advertentie voorzien van een antwoordcoupon en/of 06-nummer) tot het inzetten van een combinatie van:

- direct mail;
- telefoon;
- persoonlijke verkoop;
- 'direct response advertising'.

6.1 Direct mail

Direct mail wordt gebruikt in de vorm van een bijsluiter (informatie wordt verzonden bij de bankafschriften), een herinneringsbrief of in de vorm van

een reclamefolder voor een bepaald produkt. Het oordeel van de respondenten over de effectiviteit van direct mail is niet eenduidig. Er wordt een vermindering van de effectiviteit verwacht vanwege een sterke toename van direct mail-activiteiten in het algemeen. Men veronderstelt dat de consument een dusdanige hoeveelheid post ontvangt dat niet alles meer wordt opengemaakt of gelezen. Daar staat tegenover dat direct mail van een bank door de consument waarschijnlijk positiever wordt ervaren dan van menige andere aanbieder. Aangenomen wordt dat men eerder geneigd is om een enveloppe te openen of een brief te lezen van een bank dan van een andere instelling of bedrijf, vanwege het imago dat een bank heeft: een bank is serieus en betrouwbaar.

6.2 Telefoon

De vooruitzichten voor de telefoon ter ondersteuning van marketingactiviteiten lijken gunstig (Van der Ploeg en Smink, 1990). Met name in de Verenigde Staten is het winkelen per telefoon de laatste jaren erg populair geworden: ruim 28% van de consumptienaankopen vindt plaats per telefoon. De verwachting is dat dit percentage daar binnen enkele jaren zal stijgen tot 50%.

Binnen de bankwereld wordt de telefoon vooral gebruikt voor het geven en inwinnen van informatie en voor het maken van afspraken. Door een aantal banken wordt opgemerkt dat de telefoon vooral geschikt is voor het genereren van afspraken en minder voor verkoopactiviteiten. Als redenen hiervoor worden genoemd: de hoge kosten per benadering, capaciteitsbeperkingen van de verantwoordelijke afdeling en het feit dat een bankdienst een 'heel ander produkt' is dan bijvoorbeeld een televisie. Hoewel produktkarakteristieken uiteraard bepalend zijn voor de mate waarin een produkt geschikt is voor directe verkoop, werkt deze overweging niet uitsluitend in het nadeel van bankdiensten. In tegenstelling tot tastbare goederen behoeven bankdiensten namelijk niet te worden bezichtigd. Eén van de mogelijke problemen bij het communiceren van bankzaken (de onzichtbaarheid van het produkt) kan in dit geval als een voordeel worden beschouwd. Het gebruik van de telefoon voor direct marketing-activiteiten resul-

teert volgens een aantal banken in een relatief groter aantal verkopen dan direct mail. Deze banken verwachten dan ook dat het gebruik van dit medium in de toekomst een grotere vlucht zal nemen dan direct mail. Eén van de respondenten noemde in dit verband elektronische bankservice waarbij de verbinding met de computer via de telefoonlijn loopt (ook wel telebankieren genoemd). Hoewel dit een zeer kostbare zaak is, zijn er desalniettemin plannen tot het invoeren van een dergelijk systeem.

6.3 Persoonlijke verkoop

Persoonlijke verkoop is een directe en indringende maar tevens dure vorm van contact tussen een bank en de klant. Deze (in feite ook direct) marketingactiviteit wordt dan ook voornamelijk ontwikkeld in de richting van de grote 'creditrelaties', het topsegment. Klanten uit deze speciale doelgroep worden daartoe ofwel thuis bezocht ofwel door de bank uitgenodigd voor een gesprek.

6.4 Direct respons advertising

'Direct response advertising' vindt plaats in de vorm van advertenties in dagbladen en tijdschriften, voorzien van een coupon of gratis 06-nummer, of in de vorm van radio- en televisiereclame met responsmogelijkheid. De massamedia worden behalve voor directe communicatie ook gebruikt als traditioneel communicatiemiddel (dus zonder het toevoegen van de mogelijkheid tot respons).

7 Factoren die van invloed zijn op een keuze voor direct marketing in de banksector

In deze paragraaf worden de factoren beschreven die van invloed zijn op de afweging tussen direct marketing en traditionele marketing. Achtereenvolgens wordt hierbij aandacht besteed aan overwegingen vanuit de concurrentie, efficiency, effectiviteit en marketing.

7.1 Concurrentie-overwegingen

De vraag wat de naaste concurrenten doen is van belang bij een keuze voor direct marketing. Dit speelt vooral wanneer direct marketing bij een con-

current succesvol blijkt te zijn. Men houdt elkaar in de financiële branche goed in de gaten en stemt het gedrag mede af op wat de concurrent doet. De toepassing van direct marketing wordt door sommigen ook gezien als een 'evolutie-verschijnsel', als een ontwikkeling waarvan men heeft gehoord of waarvan men iets heeft gezien, en die men ook gaat toepassen. In eerste instantie gebeurt dit vaak op kleine schaal (een direct mail actie op een klein bestand bijvoorbeeld).

7.2 Efficiency-overwegingen

Kosten

Voor een aantal banken hebben kostenoverwegingen een rol gespeeld bij de afweging om direct marketing te gaan toepassen. In het algemeen denkt men dat (o.a. door technologische ontwikkelingen) direct marketing-activiteiten kostenbesparend kunnen werken. Men is dan ook van oordeel dat, afhankelijk van het produkt, toepassing van direct marketing de winstgevendheid per werknemer vergroot. Dit geldt zowel voor de communicatieve als de distributieve aspecten van direct marketing. Het opzetten of in stand houden van een kantorennet is een kostbare zaak. De druk op de rentabiliteit bij de banken maakt een kritische beschouwing van de personeelskosten noodzakelijk. Dit uit zich onder meer in automatisering (zoals de inzet van geldautomaten waardoor baliepersoneel, en daarmee personeelskosten, kunnen worden uitgespaard en de invoering van de creditcard ter voorkoming van een hoger chequegebruik), integratie van activiteiten na fusie, specialisatie in een beperkt aantal bankfuncties en directe levering van diensten. Overigens kan de noodzaak van lokale aanwezigheid in sommige markten een ontwikkeling naar vermindering van het aantal kantoren ten dele neutraliseren (zie ook Het Financieele Dagblad, 8-10 december 1990, p. 15). Bank met voldoende reserves hechten minder waarde aan de kostenaspecten. Zij zien direct marketing meer als een techniek die moet worden toegepast zonder dat daar onmiddellijk kostenbesparingen uit behoeven voort te vloeien. Het is een investering (bijvoorbeeld in adressenbestanden of het opleiden van personeel) waarvoor men op korte termijn veel geld over heeft. Overigens doelt men in dit geval meer op direct marketing in termen

van directe communicatie dan in termen van directe levering.

Tenslotte blijkt dat bij alle banken de kosten worden berekend per contact (bereikte klant) en per order (transactie).

Handelingssnelheid

Het rechtstreeks communiceren met en leveren aan de afnemers kan de handelingssnelheid ten goede komen. Een aantal banken beschouwt de verhoogde handelingssnelheid dan ook als een voordeel van direct marketing:

- de afhandeling van mailings wordt sneller en efficiënter geacht dan de verwerking van bankzaken aan de balie;
- de flexibiliteit bij het introduceren van nieuwe of vernieuwde produkten is groter dan bij introductie op de traditionele wijze, waar men gebonden is aan de mogelijkheden (plaatsing, formaat, gebruik van kleur en dergelijke) die de massamedia bieden.

Andere banken achten deze factor evenwel niet van invloed bij de besluitvorming over direct marketing. Zij geloven namelijk niet in een verhoogde handelingssnelheid: direct marketing-activiteiten kosten meer tijd dan de plaatsing van bijvoorbeeld een advertentie zonder responsmogelijkheid.

Opvallend is dat de handelingssnelheid vrijwel uitsluitend wordt gekoppeld aan de communicatieve uitingen; distributie-aspecten spelen hierbij kennelijk een geringere rol.

7.3 Effectiviteitsoverwegingen

In paragraaf 5.1 zijn de doelstellingsmaatstaven beschreven die door de banken worden gehanteerd. Voor direct marketing-activiteiten geldt dat vooraf wordt bepaald wat de doelstelling is van een bepaalde actie, waarna aan de hand van het resultaat wordt gemeten of deze doelstelling is gehaald. Door deze metingen kunnen acties worden aangepast en selecties nauwkeuriger plaatsvinden. Bij een aantal banken (met een relatief grote ervaring op het gebied van direct marketing) worden per actie bepaald: de kosten aan ontwikkeling, de kosten voor het uitzetten van bijvoorbeeld een mailing, de marges die er op de produkten zitten, hoeveel

mensen er gereageerd hebben (respons in aantal), hoeveel deze mensen hebben ingelegd (respons in volume) en de kenmerken van de desbetreffende personen. De vraag of direct marketing-inspanningen effectiever zijn dan traditionele marketing-inspanningen speelt bij de meeste banken geen rol in de besluitvorming over direct marketing. De mogelijkheid om de effectiviteit van afzonderlijke acties (direct mail, advertenties en dergelijke) eenvoudiger te kunnen meten heeft echter indirect wel een rol gespeeld bij de besluitvorming over direct marketing.

7.4 Marketingoverwegingen

Mogelijkheden voor segmentatie

De banken proberen in een steeds sterker gedifferentieerde maatschappij hun plaats te behouden dan wel te verbeteren (zie ook paragraaf 3). Dat betekent dat ze in staat moeten zijn om op steeds betere wijze homogene cliëntengroepen te selecteren om die vervolgens op het juiste moment een bepaalde aanbieding te doen. Door de (in databestanden opgeslagen) gedetailleerde kennis van (potentiële) klanten is dit met behulp van direct marketing te realiseren. Men beschikt dan immers over een grote hoeveelheid individuele gegevens met betrekking tot adressen, koopgedrag en (bijvoorbeeld) demografische kenmerken op basis waarvan men o.a. adressen kan selecteren die naar verwachting de hoogste respons zullen genereren. Bij veel banken is echter nog sprake van een op administratieve uitgangspunten gestoeld computersysteem; de koppeling tussen klantgegevens en rekeninggegevens is bij vele nog niet voltooid, dan wel niet of slecht gestructureerd. De meeste banken verwachten echter op afzienbare termijn te kunnen beschikken over een klantgericht databestand, waarin op allerlei relevante aspecten (zoals demografische en gedragskenmerken) selecties kunnen worden gemaakt en op grond waarvan gepersonaliseerde mailings kunnen worden verzonden.

Streven naar meer duurzaamheid in de relaties met afnemers

De meeste banken zijn van oordeel dat in gegevensbestanden aanwezige dan wel op te nemen individuele gegevens goede mogelijkheden bieden

voor het bevorderen van de duurzaamheid van de relaties met de afnemers. Doordat een bank bijvoorbeeld informatie heeft over het koopgedrag van een bepaalde consument, kan deze consument steeds worden benaderd met een voor hem meest geëigend aanbod. Hierdoor kan bovendien worden gezorgd voor een op het individu toegesneden informatie-overdracht. Hoewel klanten over het algemeen voor bepaalde producten gedurende vrij lange tijd trouw zijn aan een bank kan hierin door de verhevigde concurrentiestrijd verandering komen (Het Financieele Dagblad, 11 december 1991, p. 11). Daarom wordt gewerkt aan relatiebeheer. Zoals genoemd is een groot aantal banken bezig met het opbouwen/structureren van een klantgericht bestand waarin bijvoorbeeld gegevens beschikbaar zijn over de duur van de relatie met de bank. De mogelijkheid bestaat dan om bij iedere 'verjaardag' een klant een felicitatiemailing te verzenden. Op basis van gegevens over de aan de klant geleverde diensten kan verder een passend aanbod worden gemaakt van de overige in het assortiment opgenomen diensten (cross-sell activiteiten). Ook sponsored magazines (zoals Geldkoers van de Postbank) kunnen worden beschouwd als activiteiten in het kader van relatiebeheer.

Overwegingen vanuit de marketinginstrumenten

Omdat in dit artikel alleen die factoren worden beschreven die een rol spelen bij de afweging van direct marketing ten opzichte van traditionele marketing, komt in onderstaande opsomming het instrument 'prijs' niet voor. Weliswaar spelen kostenoverwegingen een rol (zie paragraaf 7.2), kostenverlagingen worden evenwel niet direct doorberekend in de prijs.

• *Produkt*

Indien een produkt beschikt over specifieke technische eigenschappen, waarvoor een uitgebreide en gedetailleerde informatie-overdracht noodzakelijk is, bieden media als direct mail en interactieve systemen vanwege hun informatiekraft betere mogelijkheden dan de traditionele massamedia. Dit geldt in sterkere mate wanneer de beschikbare, traditionele distributiekanaalen niet (goed) in staat zijn de juiste informatie over te dragen.

Overigens komt ook de mening voor dat een produkt

geschikter is voor direct marketing, naarmate de complexiteit van een produkt afneemt. Een eenvoudig produkt behoeft minder uitleg dan een complex produkt. Bij deze redeneringen wordt bedoeld op verschillende soorten mailings: een massamailing gericht op een groot publiek voor het eenvoudige produkt, en een op een specifieke doelgroep gerichte mailing voor het complexe produkt.

• *Distributie*

Door produkten aan te bieden via het beeldscherm of via 'twee-richting' interactieve kabelsystemen is het mogelijk in te spelen op de tendens naar het thuisbankieren. De dienstverlening kan hiermee verbeterd worden; de klant kan bijvoorbeeld dan ook buiten de kantooruren gebruik maken van bankdiensten. Sommige banken beschouwen direct marketing als een verbreding van het distributieapparaat, c.q. als een overgang van een één-kanalenstrategie naar een duale of multipiele kanalenstrategie. De situatie kan zich namelijk voordoen dat de indirecte kanalen onvoldoende op de gewenste segmenten zijn afgestemd. Door de toepassing van direct marketing kunnen meerdere segmenten in de markt op een voor hen geëigende wijze worden bediend.

• *Verkoopbevordering*

Volgens de meeste banken speelt de gewenste manier van communiceren met de consument een rol bij de afweging tussen direct marketing en traditionele marketing. Het verzenden van informatie over de post biedt voor een bank de mogelijkheid om wat vaker van zich te laten horen en werkt voor de klant tijdsbesparend. 'Je moet in staat zijn om consumenten te selecteren en op het juiste moment een bepaalde aanbieding te doen. Men kan dus niet meer wachten totdat een klant aan de balie komt en vervolgens een beetje aan cross-sell activiteiten gaan doen, want misschien staat de klant wel buiten dubbel geparkeerd en heeft hij helemaal geen zin in zo'n verhaal' aldus één van de respondenten.

8 Slotwoord

Dit artikel beschrijft een veelheid aan factoren die binnen de banksector een rol spelen bij de afweging van direct marketing versus traditionele marketing. Wat met name opvalt is dat de afweging in veel ge-

vallen wordt beperkt tot het al dan niet direct communiceren, terwijl de directe levering van diensten slechts sporadisch aan de orde komt. Dit is een logisch gevolg van het feit dat direct marketing in bijna alle onderzochte gevallen geïmplementeerd is in bestaande bankorganisaties die reeds beschikten over een uitgebreid kantorennet. Mede op basis van de onderzochte factoren zal in het vervolg van het onderzoek een model worden ontwikkeld met behulp waarvan de relatie tussen direct marketing-communicatie en succes zal worden onderzocht. De modeluitkomsten zullen uitspraken mogelijk maken over de mate waarin directe elementen in de marketing communicatie-strategie van bankkantoren bijdragen aan het succes van een bankkantoor.

Literatuur

- Aders, J.H.J. (1984), *Marketing van bankdiensten. Ontwikkelingen in de particuliere sector*. Academisch proefschrift. Deventer: Uitgeverij Kluwer.
- Andrew, K. (1987), *The Bank Marketing Handbook*. Cambridge: Woodhead-Faulkner Limited.
- Ansoff, H.I. (1957), Strategies for Diversification. *Harvard Business Review*, September-Oktober 1957, p. 114.
- Banken discrimineren sterker op massamarkt. *Het Financieele Dagblad*, 11 december 1991, p. 11.
- Beaman, F. (1987), *Integration Direct Marketing into the Marketing strategy*, Paper gepresenteerd op DMA-Congres in Cannes in juni 1987.
- Bankenboekje*, (1990), Nederlands Instituut voor het Bank- en effectenbedrijf, Amsterdam.
- Beukenkamp, P.A. en P.S.H. Leeftang (1988), 'Direct Marketing'. In: P.S.H. Leeftang (red.), *Probleemvelden in Marketing*. Leiden: Stenfert Kroese, pp. 181-213.
- Bult, J.R. en J.C. Hoekstra (1991), Marktonderzoek en direct marketing. *Jaarboek 1991-1992 van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers*. Haarlem: Uitgeverij de Vrieseborch, pp. 37-56.
- Hoekstra, J.C. en P.S.H. Leeftang (1988), *De direct mail demonstratie-campagne*, deel A. 's Gravenhage: PTT Post.
- Hoekstra, J.C. en P.S.H. Leeftang (1989), *De direct mail demonstratie-campagne*, deel B. 's Gravenhage: PTT Post.
- Hoekstra, J.C. en M.C. Raaijmakers (1991), Betekenis en groei van direct marketing. *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, juli-augustus 1991, pp. 363-372.
- Hoekstra, J.C. en M.C. Raaijmakers (1992), Definitie en plaatsbepaling van direct marketing. *Tijdschrift voor Marketing*, maart 1992, pp. 16-23.
- Hoekstra, J.C. en P.S. Zwart (1990), *Perceptie, preferentie en kennis van direct mail en andere media in de banksector*. Instituut voor Economisch Onderzoek, Faculteit der Economische Wetenschappen RuG; onderzoeksmemorandum nr. 387.
- Holzhauser, F.F.O. (1990), Bestaat er zoiets als psychologische marketing? *Tijdschrift voor Marketing*, november 1990, p. 5.

- Lowe, L.S., D.R. Lowe and S. Thomas (1986), 'Direct Marketing Comes of Age in Financial Service Organisations'. In: W.J. Winston (ed.), *Marketing for Financial Services*. New York: The Haworth Press Inc.
- Meer saneringen banken op til. *Het Financieele Dagblad*, 8-10 december 1990, p. 15.
- Mitchell, J.W. and L. Sparks (1988), Technology and Bank Marketing Information Systems. *Journal of Marketing Management* 4 (1), pp. 50-61.
- Pettit, K.L. (1987), Toward 'Marketing' the Image of Direct Mail Marketing Among Promotional Managers of Financial Institutions; An Exploratory Study. *Journal of Direct Marketing* 1 (3), pp. 16-25.
- Ploeg, S.J. van der en J. Smink (1990), Thuisbankieren in de groei. *Account*, oktober 1990, pp. 71-72.
- PTT Post (1988), *Onderzoek ongeadresseerd drukwerk, Jaaroverzicht 1987*. Continu onderzoek PTT Post i.s.m. Vierhand. 's Gravenhage: VNU Grafische Industrie B.V.
- Rabo betreft zuidelijke bakermat meer in sponsoring. *Het Financieele Dagblad*, 7 december 1990, p. 7.
- Saint-Andre, L. de (1989), Marketing Financial Services to the Canadian Consumer. *Direct Marketing*, May 1989, pp. 19-22 and p. 84.
- Steenkamp, A. (1991), 'Financiële instellingen en direct marketing'. In: *Bridging the Gap*. Congresverslag, Stichting congres Marug, Groningen, pp. 153-159.
- Stern, A.L. (1989), In Search of Micro Niches. *Business Month*, July 1989, pp. 60-62.
- Tixier, D. (1986), *New Ways to Increase Customer Loyalty*. Presentatie Direct Marketing Congres, september 1986, Amsterdam.
- Verkoren, H.K., M.J. Drabbe en B.C. Alexander (1989), *Retailbanking; Markten, marketing, management*. Preadviezen voor de NIBE-jaardag 1989, 26 mei, RAI-Congrescentrum, Amsterdam.

Noot

1 Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Lester Wunderman Instituut te Amsterdam.